

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОДХОДОВ

Зупарова Дильноза Дадахоновна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351862>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значение образовательной среды, организованной на основе дизайна, для развития компетенций проектирования у детей дошкольного возраста. Изучены открытые и предметно-развивающие элементы образовательной среды, а также методическая система обучения на основе дизайна. Результаты исследования демонстрируют эффективность дизайна в развитии у детей творческого мышления, самостоятельности и социальных навыков.*

***Ключевые понятия:** Предметно-развивающая среда, образование на основе дизайна, открытая среда, ресурсы, компетенция проектирования, педагогические условия, Национальность (менталитет), индивидуальность, экологическое воспитание, творческий потенциал.*

В данной статье рассматривается значение образовательной среды, организованной на основе дизайна, для развития компетенций проектирования у детей дошкольного возраста. Изучены открытые и предметно-развивающие элементы образовательной среды, а также методическая система обучения на основе дизайна. Результаты исследования демонстрируют эффективность дизайна в развитии у детей творческого мышления, самостоятельности и социальных навыков.

В современном обществе нет профессии или сферы, куда не проникли бы творческие идеи, фантазия и проекты дизайнеров. Яркие витрины, оригинальные формы зданий, одежда, медиа-продукция привлекают внимание не только детей, но и взрослых [].

Дизайн охватывает такие области, как архитектура, интерьеры, мосты, транспорт, одежда, обувь, игрушки, книги, журналы, рекламные баннеры, бренды компаний, маркетинг, сувениры, упаковка, технологии, мероприятия, шоу-бизнес и театральное оформление.

Создание педагогических условий для формирования проектных компетенций детей старшего дошкольного возраста на основе дизайна стало одной из актуальных задач современного образования. Для обеспечения высокого качества дошкольного воспитания и обучения недостаточно ограничиваться развитием у детей базовых навыков; необходимы новые подходы, включая интеграцию дизайна.

Педагогические условия включают комплекс мер, направленных на повышение эффективности образовательного процесса. Создание среды, стимулирующей творческое развитие детей, является ключевым фактором в развитии их способностей.

Согласно Л.С. Выготскому, научное открытие возможно лишь при наличии соответствующих материальных и психологических условий. Г.Г. Григорьева утверждает, что творческое развитие требует подхода к решению проблем через "образ жизни".

Для успешной организации творческой деятельности необходимо:

- развивать эстетическое восприятие и художественное мышление детей; -
создавать условия для эмоционально-образного восприятия окружающей среды;

- обучать детей новым выразительным формам художественной деятельности.

Развитие компетенций проектирования у детей требует специальной среды, которая включает:

1. Открытая образовательная среда:

- Использование дизайна как интегративного метода познания мира.

- Применение культурно-социальных ресурсов для обогащения опыта детей.

- Организация экскурсий, фестивалей и посещений музеев для развития эстетического восприятия.

2. Формирование эстетического вкуса:

- Привитие детям уважения к национальным традициям и семейным ценностям.

- Использование природных ресурсов для формирования экологического сознания.

3. Коллаборативная работа:

- Организация совместных проектов, которые развивают навыки коммуникации и сотрудничества.

4. Использование вторичных материалов:

- Экологическое воспитание через переработку и использование остатков материалов для создания новых изделий.

На основе проведенного исследования были разработаны педагогические условия для организации развивающей образовательной среды:

- Разработка методической системы обучения на основе дизайна.

- Включение детей в творческие проекты, такие как создание костюмов, оформление клумб или разработка сувениров.

- Обучение навыкам работы с различными материалами: бумагой, красками, натуральными элементами и т.д.

Организация образовательной среды на основе дизайна способствует развитию у детей дошкольного возраста таких качеств, как творческое мышление, самостоятельность, эстетический вкус и социальные навыки. Этот подход открывает широкие возможности для формирования компетенций проектирования, которые будут полезны детям в дальнейшей жизни и образовательной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Zuparova D.D. Methods and form of the education design in the preschool education system. EPRA International Jurnal of Environmental Economics, Commerce and educational Management 2020. SJIF Impact Factor (2021): 8,047 8. P25-27
2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент: Фан, 1975. 244 с.
3. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М.: Просвещение, 1985. 190 с.
4. Калинина Г.П., Шухардина С.Б. Методика формирования технологических умений у старших дошкольников. – Екатеринбург, 2012. 54 б.
5. Коньшева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников. // Автореф. дис. ... докт. пед. наук. – М., 2000.

6. Коньшева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников. // Дис. ... докт. пед. наук. – М., 2000.
7. Кочергина Е.Д. Особенности организации предметно-развивающей среды ДОУ в процессе формирования коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС Актуальные проблемы дошкольного образования: науч.-метод. Сопровождение ФГОС дошкольного образования: сб. матер. XII междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Ч.1. – Челябинск: Сицера, 2014. С. 211.
8. Левин С.Д. Ваш ребёнок рисует. – М.: Сов. Художник, 2009. 123с.
9. Ломакина Л.Н. Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной образовательной организации как фактор раннего профессионального ориентирования дошкольников. // Ж.: Молодой ученый., 2019.
10. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. // Центр инноваций в педагогике. – М., 1995.
11. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн: Художественное творчество в детском саду, начальной школе и семье. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.
12. Парамонова Л.А. Система формирования творческого конструирования у детей 2-7 лет. // Дис. ... докт. пед. наук. – М., 2001.
13. Поддяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект. – Волгоград: Перемена, 1995. 48 б.